

PILLA QABUL PUNKTIDA VAQTINCHA SAQLANAYOTGAN PILLALARNING SIFAT KO‘RSATKICHLARIGA YUQORI HARORATNING TA’SIRI

Umarov Shavkat Ramazanovich¹, Batirova Aziza Negmuratovna², Abduvahobov
Yodgorbek Abdumannobovich³

¹ToshDAU Ipakchilik va tutchilik kafedrası professorı, q.x.f.d.

²ToshDAU Ipakchilik va tutchilik kafedrası dotsenti, q.x.f.d.

³ToshDAU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942475>

Annotatsiya. Ushbu maqolada respublikamizda yetishtirilayotgan va pillaxonaga topshirilayotgan tirik pillalar partiyalarini topshirish jarayonlarining buzilishi vaqtincha saqlash muddatlarini me’yordan oshib ketishi natijasida nuqsonli pillalar ulushini keskin ko’tarilishiga sabab bo’layotganligi to’g’risida ma’lumot keltirilgan. Shuningdek, pilla topshirish mavsumining yuqori harorati pillalarning texnologik ko’rsatkichlariga salbiy ta’sir ko’rsatib, 1 dona pilla vazni, pilla qobig’ining vazni hamda ipak tolasining to’xtovsiz chuvilish parametrlarining kamayishiga olib kelishi asoslangan.

Kalit so‘zlar: tut ipak qurti, g’umbak, pilla, mavsum, ekologik omillar, harorat, namlik, mahsuldorlik, texnologik, bir dona pilla qobig’ining vazni, ipak tolasining to’xtovsiz chuvilishi.

Аннотация. В данной статье приведены данные о том, что перебои в поставках партий живых шелкопрядов, выращенных в нашей республике и отправленных на базу первичной обработки коконов, а также связанное с этим увеличение срока их временного хранения привели к резкому увеличению доли бракованных коконов. Это также указывает на то, что в период сдачи коконов высокие температуры негативно влияют на их технологические показатели, а именно снижению массы одного кокона, массы оболочки и длины непрерывноразматываемой нити.

Ключевые слова: шелкопряд, кокон, сезон, факторы окружающей среды, температура, влажность, производительность, технологические, вес одной коконной оболочки, непрерывное разматывание шелкового волокна.

Abstract. This article presents data showing that interruptions in the supply of live silkworms grown in our republic and sent to the primary cocoon processing base, as well as the associated increase in their temporary storage time, have led to a sharp increase in the proportion of defective cocoons. This also indicates that during the period of cocoon delivery, high temperatures negatively affect their technological indicators, namely, a decrease in the weight of a single cocoon, the weight of the shell, and the length of the continuously unwound thread.

Keywords: silkworm, cocoon, season, environmental factors, temperature, humidity, productivity, technological, weight of a single cocoon shell, continuous unwinding of silk fiber.

Kirish. Bugungi kunda dunyo bo’yicha yetishtirilayotgan 197,0 ming tonna ipak tolalari 60 dan ziyod davlatlar sanoat korxonalarida qayta ishlanib, tayyor ipak matolari ishlab chiqilmoqda. Albatta, tayyorlanadigan ipak matolarining sifat ko’rsatkichlari qancha yuqori

bo'lsa, dunyo bozorida unga talab shunchalik ko'p bo'ladi. Bu borada Yaponiya, Xitoy, Italiya, Fransiya va Janubiy Koreya kabi davlatlar yetakchi o'rinni egallaydi.

Respublikamizda ham ohirgi yillarda yetishtirilayotgan tirik pillalarni saqlash va ularni g'umbagini jonsizlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yetishtirilayotgan pilla xomashyosini texnologik ko'rsatkichlarini yaxshilashda qurt boqish va pilla o'ratishtirish jarayonidagi tashqi muhit omillari bevosita ta'sir qilib, o'z navbatida ipak tolasining sifatiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Ohirgi yillarda olimlarimiz tomonidan rayonlashtirilgan istiqbolli zot va sanoat duragaylari o'zining potentsial imkoniyatlarini to'laligicha namoyon qilmayapti. Buning asosiy sababi, ipak qurti uchun qulay tashqi muhit omillarini yaratilmasligidir. Bizga ma'lumki, barcha tirik organizmlar singari ipak qurtida ham populyasiya jarayonidagi u yoki bu miqdor ko'rsatkichlarining shakllanishi, genetik omillar va tashqi muhit sharoitlarining o'zaro ta'siri ostida amalga oshadi. Tashqi muhit omillariga asosan qurtxonada harorati, namligi, yorug'ligi va havo almashinish jarayonlari kirib, bu muhit omillarining me'yorida bo'lishi qurt boqish agrotexnikasining asosi hisoblanadi. Tut ipak qurtining ozuqasi bo'lgan tut bargining to'yimlilik darajasiga ham yuqoridagi salbiy holatlar katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu salbiy jarayonlarni chuqur o'rganish maqsadida ilmiy izlanishlar olib bordik.

Tadqiqotlar ipak qurtining "Musaffo tola 1", "Musaffo tola 2" duragaylarida olib borildi. Shuni ta'kidlash joizki, ekologik omillar ipak qurti pillasining nafaqat biologik ko'rsatkichlari, balki texnologik ko'rsatkichlariga ham ta'sir ko'rsatadi.

Qurt boquvchilardan qabul qilingan tirik pillalarni ko'pchilik pillaxonalarda pilla ichidagi g'umbakka aylanib, yetilib pishishiga imkon berish maqsadida 2-3 kun pillaxonada saqlanadi. Kasallangan qurt va g'umbaklar chirishi natijasida ichidan dog'langan pillalar miqdori yuzaga keladi. Shuningdek, tirik pillalar 5-6 kunida terilganda ham ularning 55-56 % yetilmagan pillalar bo'lib, 30-35 % qurtlar g'umbakka aylanmagan «xom» pillalar bo'lishi aniqlangan. Mazkur jarayonlar to'g'risida pillachilik sohasida qator olimlar o'z ilmiy ishlarida pilla o'rash sharoitini pillalarning navdorlik xususiyatlari, pillalarni pillaxonalarda qabul qilish va saqlash tartib qoidalari to'g'risida turli xildagi fikrlarni bildirganlar [1]. [2-4] lar ilmiy-tadqiqotlarida respublikamiz fermer xo'jaliklarida yetishtiriladigan xom pilla sifati, ipak qurtlarining parvarishlash sharoiti va qurtxonada yaratilgan pilla o'rash jarayonidagi, tashkil etilgan muhit omillariga uzviy bog'liq bo'lishligini ta'kidlab o'tganlar. Unda qurtxonadagi harorat (me'yor 25-26°C) past - 20°C yoki yuqori - 29°C dan ko'tarilganda tuxumda embrion faoliyati buzilishiga, keyinchalik qurtlarni dastaga sust chiqishi, yetilgan qurtlarning 25 foizi g'anaga pilla o'rashi hamda qurtlarni pilla o'rash davri 12-13 kun davom etib, pilla xosildorligi 12-16 kilogrammgacha kamayib ketishini ta'kidlab o'tganlar. Shuningdek, qurtxonadagi havoning o'z vaqtida almashtirmaslik, qurtlarning biologik ko'rsatkichlarga ta'sir etishi bilan birgalikda, tayyorlanadigan pillaning navdorlik ko'rsatkichlarini yomonlashishiga olib kelishi haqida ma'lumotlar keltirganlar.

Tadqiqot materiali va uslubi. Tadqiqotlarimizda pillalarni terish tartibi va pillaxonaga topshirish jarayonlari har taraflama ilmiy tahlil qilindi. Ipak qurtlarini parvarishlash "Oq pillali zot va duragaylar uchun tavsiya etilgan agrotexnika qoidalari" asosida olib borildi. Bundan tashqari, tut ipak qurtlarini sifatli pilla o'rashi uchun tavsiya etilgan tabiiy va sun'iy dastalardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Pillaxonaga topshirilgan tirik pillalar kunning issiq vaqtlarida (may oyining oxiri - iyun oyining boshi) vaqtincha saqlab turilganda

yuqori harorati (35-36°C) pillalarning texnologik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qo'ymaydi (1-jadval).

1-jadval

Qabul punktida saqlanayotgan pillalarning sifat va texnologik ko'rsatkichlariga ekologik omillarning ta'siri

№	Kunduzgi tashqi muhit harorati, °C	Bir dona pillaning vazni, g	Bir dona pilla qobig'ining vazni, mg	Ipak tolasining to'xtovsiz chuvilishi, m
Musaffo tola 1 duragayida				
1	28	2,27	562	792
2	30	2,18	546	790
3	33	2,11	544	740
4	35	2,08	538	737
Musaffo tola 2 duragayida				
1	28	2,51	568	837
2	30	2,22	550	789
3	33	2,20	547	752
4	35	2,08	542	793

1-jadvaldagi ma'lumotlarda pillaxonalarda pillalar vaqtincha saqlanganda kunduzgi havo haroratining ko'rsatkichlariga qarab pillaning biologik va texnologik ko'rsatkichlari o'zgarib borishi keltirib o'tilgan. Jumladan, 28°C haroratda bir dona pillaning vazni "Musaffo tola 1" duragayida 2,27 g ni, pilla qobig'i 562 mg ni, "Musaffo tola 2" duragayida bir dona pillaning vazni 2,51 g ni, pilla qobig'i 568 mg ni tashkil qilgan bo'lsa, haroratning ko'tarilib borishiga qarab (30°C dan 35°C gacha ko'tarilganda) bu ko'rsatkich "Musaffo tola 1" duragayida bir dona pillaning vazni 2,18 g dan 2,10 g gacha, pilla qobig'ining massasi esa 546 mg dan 538 mg gacha pasayib borganligi kuzatilgan. Bu ko'rsatkich "Musaffo tola 2" duragayida ham o'z aksini topgan. Xususan, "Musaffo tola 2" duragayida bir dona pillaning vazni harorat ko'tarilishiga qarab 2,08 g dan 2,22 g gacha, pilla qobig'ining vazni esa 550 mg dan 542 mg gacha pasayganligi ko'rishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ipak qurtidan mo'l va sifatli hosil olish faqatgina zot va duragaylarning mahsuldorlik ko'rsatkichlariga emas, balki ularni boqish agrotexnikasi bilan bir qatorda tashqi muhitning ekologik omillarga ham bog'liq bo'ladi. Bu esa bir qutidan olinadigan pilla hosildorligiga va uning texnologik ko'rsatkichlariga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jumag'ulov Q., Axmedov U. Pilla terish, navlarga ajratish va qabul punktlariga topshirish. //Zooveterinariya. - Toshkent, 2011. - №2. 40-41-b.
2. Axmedov N., Axmedov U., Jumag'ulov Q. Pilla o'rash agrotexnikasini pilla sifatiga ta'siri. //Zooveterinariya. - Toshkent, 2010. - №10. 40-46-b.
3. Хомидий Х.С., Папаскири А.Н. Индивидуальная изменчивость фенотипических признаков тутового шелкопряда при изменениях факторов среды. //Ипакчилик соҳасидаги долзарб муаммолар ечимининг илмий асослари. - Тошкент. Фан, 2004. 42-51-б.

4. Rahmathulla V.K. Review Article Management of Climatic Factors for Successful Silkworm (*Bombyx mori* L.) //Hindawi Publishing Corporation Psyche Volume 2012, Article ID 121234, 12 pages doi:10.1155/2012/121234